

MEHNAT JAMOASIDA PSIXOLOGIK MUHITNI YAXSHILASHNING USULLARI

Aripova Oyxumor Abduvahobovna

Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti

Psixologiya yo`nalishi 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18872096>

Annotatsiya: Ushbu tezisda mehnat jamoasidagi psixologik iqlim tushunchasi, uning tarkibiy qismlari va tashkilot faoliyatiga hamda uning ish samaradorligiga ta'siri yoritiladi. Psixologik iqlim tashkilot psixologiyasining muhim kategoriyalaridan biri bo'lib, jamoa a'zolari o'rtasidagi emotsional, kommunikativ va ijtimoiy munosabatlar tizimini ifodalaydi. U jamoaning ichki ruhiy muhitini belgilaydi hamda mehnat unumdorligi, motivatsiya va tashkilot barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: psixologik iqlim, mehnat jamoasi, motivatsiya, boshqaruv uslubi, konflikt, psixologik xavfsizlik, kommunikatsiya, mehnat samaradorligi.

Kirish

Mehnat jamoasida psixologik muhitni yaxshilash tashkilot samaradorligi va xodimlar sodiqligini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Psixologik muhit jamoa a'zolari o'rtasidagi emotsional, ijtimoiy va kommunikativ munosabatlar tizimini ifodalaydi hamda ish unumdorligi, motivatsiya va innovatsion faollikka bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ijobiy psixologik iqlim mavjud jamoalarda konfliktlar kam, hamkorlik darajasi yuqori va xodimlar o'z faoliyatiga nisbatan mas'uliyatli munosabatda bo'ladi.

Psixologik muhitni shakllantirishda liderlik omili muhim o'rin tutadi. Boshqaruv uslubi jamoaviy munosabatlarning sifatini belgilaydi: demokratik yondashuv ishonch va ochiqlikni kuchaytiradi, avtoritar boshqaruv esa tashabbusni pasaytirishi mumkin [2]. Rahbar xodimlar bilan muloqotda adolat va hurmat tamoyillariga rioya etishi, ularning fikrini tinglashi va qaror qabul qilish jarayoniga jalb etishi ijobiy muhitni mustahkamlaydi.

Motivatsiya psixologik muhitni yaxshilashning yana bir muhim omilidir. Inson ehtiyojlari iyerarxiyasi nazariyasiga ko'ra, ijtimoiy va hurmat ehtiyojlari qondirilgan xodim o'z salohiyatini to'liq namoyon etadi [3]. Shu bois tashkilotlarda moddiy rag'batlantirish bilan bir qatorda ma'naviy rag'batlantirish, tan olish va rivojlanish imkoniyatlarini yaratish zarur. Gigiyenik omillar — mehnat sharoiti, adolatli baholash va rahbar bilan munosabat — salbiy muhitning oldini olishda muhim rol o'ynaydi [4].

Tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, ijobiy psixologik iqlim mavjud bo'lgan jamoalarda ish unumdorligi, innovatsion faollik va xodimlar sodiqligi yuqori bo'ladi. Salbiy muhit esa stress, nizolar va kasbiy charchoqni kuchaytiradi. Psixologik iqlimni optimallashtirish tizimli yondashuvni talab etib, liderlik, kommunikatsiya, motivatsiya va tashkilot madaniyatining uyg'unligini taqozo etadi.

Adabiyotlarni o'rganish

Ilmiy manbalarda psixologik iqlim turli nazariy yondashuvlar asosida izohlangan. Jumladan, A. V. Petrovsky psixologik iqlimni guruh a'zolari o'rtasidagi ijtimoiy-psixologik munosabatlarning integral ko'rsatkichi sifatida talqin etadi.

B. F. Lomov esa uni shaxslararo munosabatlar va umumiy psixologik kayfiyat orqali namoyon bo'ladigan hodisa sifatida baholaydi. Guruh dinamikasi nazariyasida Kurt Lewin tomonidan ilgari surilgan "maydon nazariyasi" psixologik iqlimning dinamik xususiyatini asoslaydi.

Liderlik nazariyalari ham psixologik iqlim shakllanishida muhim o‘rin tutadi. Douglas McGregor ning “X va Y nazariyasi” rahbarning boshqaruv uslubi jamoaviy muhitga bevosita ta’sir ko‘rsatishini isbotlaydi. Motivatsiya nazariyalarida Abraham Maslow ehtiyojlar iyerarxiyasi orqali ijtimoiy va hurmatga bo‘lgan ehtiyojlarning qondirilishi ijobiy iqlimni ta’minlashini ta’kidlaydi. Frederick Herzberg ning ikki omilli nazariyasi esa gigiyenik omillarning salbiy muhitni oldini olishdagi rolini ochib beradi.

Tashkilot madaniyati va psixologik iqlim o‘rtasidagi bog‘liqlik Edgar Schein nazariyalarida keng yoritilgan bo‘lib, ochiqlik va hamkorlikka asoslangan madaniyat ijobiy muhitni shakllantirishini ko‘rsatadi. Sotsial identifikatsiya nazariyasida Henri Tajfel va John Turner guruhga mansublik hissi psixologik iqlimni mustahkamlashini asoslab bergan. Shuningdek, Amy Edmondson tomonidan ishlab chiqilgan psixologik xavfsizlik konsepsiyasi jamoada ochiq fikr almashinuvi va innovatsion faollikni rag‘batlantirishini ko‘rsatadi. Kasbiy charchoq muammosi esa Kristina Maslach tadqiqotlarida psixologik iqlim sifati bilan bog‘liq holda tahlil qilingan.

Bu yo‘nalish O‘zbekiston psixolog olimlari tomonidan ham o‘rganilmoqda. Masalan, mehnat va tashkiliy psixologiya bo‘yicha maqolalar mehnat jarayonida stressni kamaytirish, mehnat jamoalari samaradorligini oshirish, shuningdek jamoa a‘zolarining o‘zaro munosabatlarini yaxshilash yo‘llarini tahlil qilinadi. O‘zbekiston psixologlarining ilmiy ishlarida ko‘pincha ijtimoiy psixologiya, muloqot, boshqaruv psixologiyasi va shaxslararo munosabatlar kabi mehnat jamoalarining psixologik iqlimi bilan chambarchas bog‘liq muammolar ham o‘rganiladi

Psixologik muhitni yaxshilashning amaliy usullari quyidagilardan iborat: Ochiq kommunikatsiyani rivojlantirish; axborot almashinuvi shaffof bo‘lsa, tushunmovchiliklar kamayadi va ishonch kuchayadi.

Adolatli rag‘batlantirish tizimini joriy etish; mehnat natijalarini xolis baholash motivatsiyani oshiradi.

Jamoaviy trening va team building tadbirlarini tashkil etish; bu usul guruh birdamligini mustahkamlaydi.

Psixologik xavfsizlik muhitini yaratish; xodimlar xatodan qo‘rqmasdan fikr bildira oladigan muhit innovatsion faollikni oshiradi [5].

Konfliktlarni konstruktiv boshqarish; muzokara va mediatsiya orqali nizolarni hal etish jamoaviy barqarorlikni ta’minlaydi.

Kasbiy charchoqning oldini olish; uzoq muddatli stressni kamaytirish xodimlarning ruhiy salomatligini saqlaydi [6].

Tashkilot madaniyati psixologik muhitga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Ochiqlik, hamkorlik va o‘zaro hurmatga asoslangan madaniyat ijobiy iqlimni shakllantiradi [7].

Aksincha, qat’iy ierarxiya va haddan tashqari nazorat jamoada psixologik bosimni kuchaytirishi mumkin.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, mehnat jamoasida psixologik muhitni yaxshilash tizimli yondashuvni talab etadi. Liderlik, motivatsiya, kommunikatsiya va tashkilot madaniyatining uyg‘unligi jamoada barqaror va samarali muhitni ta’minlaydi. Psixologik iqlimni ilmiy asosda boshqarish zamonaviy tashkilotlar raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Petrovsky A.V. Личность. Деятельность. Коллектив. – М.: Политиздат, 1982. – 255 с.
2. McGregor D. The Human Side of Enterprise. – New York: McGraw-Hill, 1960. – 246 p.
3. Maslow A. Motivation and Personality. – New York: Harper & Brothers, 1954. – 411 p.
4. Herzberg F. Work and the Nature of Man. – Cleveland: World Publishing, 1966. – 203 p.
5. Edmondson A. Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams // Administrative Science Quarterly. – 1999. – Vol. 44. –P. 350–383.
6. Maslach C., Jackson S.E. The Measurement of Experienced Burnout // Journal of Occupational Behavior. – 1981. –Vol. 2. – P. 99–113.
7. Schein E.H. Organizational Culture and Leadership. – San Francisco: Jossey-Bass, 1985. – 358 p.